

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240766>

**ЕПОХА, ЩО ГРЯДЕ: МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ У
СПОГЛЯДАННІ ТЕОРЕТИКА**

Галина ХОМЕНКО

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8461-3597>

Halyna Khomenko. The coming era: Mykola Khvyliovyi in the view of a theoretician. The study contains a hypothesis about the brilliant man-writer and interpreter of his works, who became the object of Mykola Khvyliovyi's philosophizing, as such, who independently cultivates in himself the natural gift of contemplation (theoretician, according to Aristotle's terminology), in contrast to the alternative philosophies by the man of observation, who needs guidance and organization from the side of the leader and his opponents. Khvyliovyi's qualification of contemplation as the optics of the unknown inevitable has resulted in a parallel with the deconstruction of Jacques Derrida's "That which is to Come." The fundamental moment was the analogy of Khvyliovyi's prayerful state of consciousness and the mystics known to him, such as Ignatius of Loyola and Honoree de Balzac, the value of contemplation from the perspective of the second degree, noted by modern philosophy in European art of the early 19th century, which is only an apparent anachronism at the time of the God's death signaling one of the paradoxes of the philosophy of life.

Keywords: *contemplation, observation, theory, distant perspective, second-degree perspective, nurturing, prayerful state of consciousness, free will, Asian Renaissance.*

Слова *плекання* не знайдеш у текстах Миколи Хвильового за найретельнішого їх прочитання. Однак філософування лідера літературного життя в Україні 1920-х дозволяють розгледіти органічність *плекання* для української людини «романтики вітаїзму – доби горожанських війн» (Хву`Гову`ї, 1925, р. 37),

яка усвідомлює необхідність пізнання її складності через посередництво нового митця,

Напрямок руху до цієї гіпотези досить рельєфно визначає сам Хвильовий, коли здатність мислити і почувати за законами віддаленої перспективи окреслює як рису «“молодої” молоді», яка переживає реальність з відстані таємничої «загірної комуни», вбачаючи в цьому головний принцип розрізнення зі своїми опонентами під час літературної дискусії, яка розпочалася у квітні 1925 року: ті «держали юнаків під кожухом, відкіля їм нічого не видно» (Хву`Г`ову`j, 1925, р. 51). Хвильовий стверджує неминучість «азіатського ренесансу, який гряде» (Хву`Г`ову`j, 1925, р. 43), і це має важливі конотації. Як відомо з Жака Дерріда, те, що гряде, – це не просто приналежне майбутньому, це те справжнє, що має обов'язково настати, але досі не знайшло втілення, що вимагає трансформацій реальності, переосмислення того, з чим воно досі асоціювалося (Derrida, 2020). У словнику Хвильового деконструкції «грядущого» відповідає невідомість, незнаність: «... пролетарське мистецтво, що про нього ми зараз будемо говорити, воістину буде творити чудеса, воістину буде могутнім чинником в розвитку людськості і приведе її до ненависних просвітянинові “тихих озер загірної Комуни”, де зустрине людину, “втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків”» (Хву`Г`ову`j, 1925, р. 31). Хвильовому імпонує «деконструкція до деконструкції» (Н. Автономова) Фрідріха Ніцше. Як у випадку, коли він парафразує пасаж із “Morgenröthe” («Ранкової заграви») (1881) Фрідріха Ніцше: «єсть багато вранішніх зір, які ще не світили» (Хву`Г`ову`j, 1926, р. 42). І це попри те, що накреслена в роботі німецьким філософом стратегія «осмисленого егоїзму, що передбачає самотворчість» як постійне подолання даного природою, «невпинно повторюване самовдосконалення» (Lyuty`j, 2023, р. 556) інша, аніж філософія генія Хвильового. У Хвильового йдеться про ту унікальну індивідуальність, яка «в силу деяких фрейдівських передумов, зрегулювала свою творчу діяльність по призначеній їй сліпою природою путі» (Хву`Г`ову`j, 1925, р. 27).

У стилі Ніцше мислення Хвильового суворо ієрархієзоване: дар генія – самотність, дистанціювання від маси, здатність розгледіти в реальності те, що для інших не помітне: «Нове мистецтво загартовується в лабораторіях» (Хвуй`Гову`ї, 1925, р. 43).

Хвильовий-комуніст вдається до еретичних пропозицій, закріплюючи за генієм споглядальну діяльність, яку, всупереч офіційній ідеології, тлумачить не в аспекті квієтизму, обезволення й пасивності, а як крайнє піднесення волі й активність найвищого ступеня, як діяльне життя (*vita active*), до якого здатні пасіонарні особистості. Думання «проти течії» – критерій життя «“молодої” молоді», незважаючи на її біологічний вік. Очевидним джерелом такої позиції стає література «психологічної Європи», як от Оноре де Бальзак, на користь якого Хвильовий робить вибір, замість чужої російської літератури: Бальзаку належить чудесна книга “Louis Lambert” (1832), де йдеться про споглядальне життя генія Людвіга Ламберта.

Довершеним доказом виходу Хвильового за межі канонічних суджень може бути неодноразова самопрезентація: «Хвильовий, як дон-квізадо» (Хвуй`Гову`ї, 1925, р. 23). В аспекті віддаленої перспективи постає можливою не лише моноінтерпретація в душі знаного конкістадора Гонсало Хіменеса де Кесади. Обізнаність Хвильового з найновішими виданнями Мігеля де Унамуно, творця іспанського кіхотизму, відкриває перспективу алюзії на Ігнатія Лойолу, засновника ордену єзуїтів (Товариства Ісуса) (1534) на тій підставі, що книжка “Vita Ignatii Loilolae” («Житіє Ігнатія Лойоли») (1572) отця Педро де Ріваденейри могла бути в спаленій бібліотеці героя Сервантеса.

Крайнє видання «Духовних вправ» (1548) Лойоли супроводжує пасаж: «Що стосується реколектантів, то їхня основна мета – *плекати досвідчення молитви* (виокремлення моє – Г. Х.), сповнені молитовним духом. За задумом Св. Ігнатія, вправи мали спонукати тих, хто їх виконує, до роздумів і співпраці з Божою благодаттю. Тож реколекції є часом радше молитви, ніж навчання. Хоч розсудливе використання під час реколекцій пояснень іноді корисне, потрібно пам’ятати, що

нормою для такого застосування має бути засвідчення реколекцій» (Maslyux, 2022, р. 7). І хоча в розумінні мети текстів І. Лойоли є розходження («еклекціоністи» ведуть мову про їх спрямованість на те, щоб «підготувати духовно налаштовану особу до здійснення розважливого вибору стану життя, в якому вона зможе служити Богові якнайкраще»: «перфекціоністи» – про їх єдину мету – «тільки якомога тіснішу й всеосяжнішу злуку з Богом» (Maslyux, 2022, р. 142), їх об'єднує зауваження другого виду мисленнєвої молитви, яка здійснюється в спосіб споглядання (*contemplation*), де уявлення євангелійських сцен може поєднуватися з дискурсивною мисленнєвою молитвою та передувати вищому етапу споглядання – «набутого» або «натхненного», чого з Божої волі можуть досягнути лише аскети й містики. ІУ спогляданні активізовані як уявні чуття – зір, слух, поєднані з розумом і волею, так і чуття духовні, підґрунтям яких є «*піднесення розуму до Бога* (виокремлення в книзі – Г. Х.)» (Maslyux, 2022, р. 163), що супроводжується вивільненням підсвідомості.

Молитовний стан свідомості, неодноразово засвідчений Хвильовим (візьмімо «Клавіатурте» (1922), «Арабески» (1927), «Вальдшнепи» (1927) тощо), уже був предметом прочитання. При цьому йшлося про настійне розрізнення автором публіцистичних текстів споглядання як досвіду містики й досвіду психоаналізу (Khomenko, 2018). На тепер є можливість вести мову про їх гомогенність: і в художніх текстах, і в текстах, де вони є об'єктом студіювання, маємо справу із «спостерігачем другого порядку», того, хто «спостерігає себе в акті спостереження» (G`umbrecht, 2019, р. 46). Правда, у Хвильового «перспектива другого ступеня» (G`umbrecht, 2019, р. 51) стосується не так сподіваного читача, як самого героя та інтерпретатора його історії. Однак йому близьке дистанціювання від формальної вправності митця, акцент «мови нашого відчуття, нашого душевного настрою, нашого молебню, нашої молитви. [...]». Так молиться святоблива людина, не мовлячи й слова, а Всевишній слухає, так малює чутливий митець: чутлива людина це розуміє й упізнає, а тупіша бодай здогадується» (G`umbrecht, 2019, р. 50). Напружене споглядання митцем самого себе або споглядання критиком того, хто споглядає, дозволяє щонайменше винести

«молитовний стан свідомості» поза межі самозрозумілого й акцентувати його проблематичність. Культ споглядання в просторі нового мистецтва має за свій початок Арістотеля, який веде мову про особливий «спосіб життя – споглядальний (θεωρητικός)» (Stavnyuk, 2002, р. 19), наділяючи здатністю до нього найщасливішу людину – філософа. Попри те, що Хвильовий зовсім уникає абстракцій, що ними відома академічна філософія, його «живі думки в живому вбранні» (Хвй'Г'ову'j, 1925, р. 47) гомогенні філософії життя свого часу.

References:

- Derrida, J. (2020). *The Politics of Friendship*. Verso Books.
- G`umbrecht, G. U. (2019). *Garmoniya ta “rozlam” pid svitom Kaspara Davy`da Fry`dry`xa* [Harmony and “break” under the world of Caspar David Friedrich]. *Rozladnany`j chas*, 45–55. Kharkiv : IST Publishing [in Ukrainian].
- Khomenko, H. (2018). *Poglyad na smert` v/na ochax v ukrayins`kij generaciyi spoglyadannya. Dosvid My`koly` Xvy`l`ovogo* [A look at death in/before the eyes of the Ukrainian generation of contemplation. The experience of Mykola Khvyliovyi]. *Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya filologichna*, 67(1), 283–296 [in Ukrainian].
- Lyuty`j, T. (2023). *Niczshe. Samoperevershennya* [Nietzsche. Self-transcendence]. Kyiv : Tempora [in Ukrainian].
- Maslyux, A. (per). (2022). *Duxovni vpravy` sv. Ignatiya Lojoly`* [Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola] / per. z angl. A. Maslyux. Lviv : Svichado [in Ukrainian].
- Stavnyuk, V. (ped). (2002). *Aristotel`. Nikomaxova ety`ka* [Aristotel. Nicomachean Ethics] / per. z davn`ogrecz`koyi V. Stavnyuk. Kyiv : Akvilon-Plyus [in Ukrainian].
- Xvy`l`ovuy`j, M. (1926). *Dumky` proty` techiyi* [Thoughts against the flow]. Kharkiv : Derzhavne vy`davny`cztvo Ukrayiny` [in Ukrainian].
- Xvy`l`ovuy`j, M. (1925). *Kamo gryadeshy`* [Where are you coming?]. Kharkiv : Kny`gospilka [in Ukrainian].